

Маринченко Г.М.

*к.і.н., старший викладач кафедри історії
Національного університету
кораблебудування імені адмірала
Макарова*

КРАЄЗНАВСТВО ЯК СУСПІЛЬНИЙ РУХ НА МИКОЛАЇВЩИНІ.

Краєзнавство як суспільний рух є явищем, що об'єднує людей навколо спільного інтересу до історії, культури, природи та інших особливостей рідного краю. Це не лише збір та систематизація знань про певну територію, але й активна діяльність, спрямована на збереження, популяризацію та дослідження місцевої спадщини. Основними ознаками краєзнавства як суспільного руху є

✓ *масовість та добровільність* (у краєзнавчому русі беруть участь люди різних професій, віку та соціального статусу, об'єднані особистою зацікавленістю)

✓ *ініціатива знизу* (рух часто зароджується за ініціативи місцевих жителів, які відчують потребу у вивченні та збереженні свого коріння)

✓ *практична спрямованість* (діяльність краєзнавців не обмежується теоретичними дослідженнями, а включає конкретні дії зі збереження пам'яток,

організації екскурсій, виставок, лекцій тощо)

✓ *патріотизм та громадянська свідомість* (краєзнавство сприяє формуванню почуття любові до рідного краю, національної ідентичності та відповідального ставлення до місцевої спадщини)

✓ *співпраця* (краєзнавчі ініціативи часто об'єднують зусилля громадських організацій, навчальних закладів, музеїв, архівів та органів місцевого самоврядування).

У незалежній Україні краєзнавчий рух переживає епоху відродження. З'являються нові громадські організації, активізується дослідницька та пошукова робота, зростає інтерес до маловідомих сторінок історії. І краєзнавство в Україні на сьогоднішній день, особливо у військових реаліях, є розгалуженим суспільним рухом, що охоплює різні напрями діяльності:

- ✓ *історичне краєзнавство,*
- ✓ *географічне краєзнавство,*
- ✓ *етнографічне краєзнавство,*

- ✓ літературне краєзнавство,
- ✓ музейна справа та архівістик,
- ✓ туристичне краєзнавство.

Якщо говорити про Миколаївщину, то можна зі 100% впевненістю сказати, що всі означні вище напрямки знайшли відображення на території краю. Зокрема можна назвати громадські спілки та організації, які активно сприяють розвитку і популяризації ідеї краєзнавчого руху на території Миколаївської області.

Це перш за все: Миколаївська спілка краєзнавців (голова *Тригуб О.*), ГО "ЕКО Березань" (голова *Сидорчук О.*), ГО "Об'єднання краєзнавців Миколаївського району СВІТОВИД" (голова *Дробний В.*) та ін.

Серед найбільш яскравих прикладів краєзнавчого руху на Миколаївщині можна виділити наступні:

Проект «ЕкоМиколаїв». Ініціатива, що спрямована на покращення екологічної ситуації в регіоні. Активісти організують заходи з очищення прибережних зон, висаджують дерева та проводять екологічні освітні кампанії у школах.

Проект «Єдисан». Проект, який має розкрити унікальність місцевої культури, залучаючи істориків та краєзнавців до роботи над картографією та дослідженнями. Результатом роботи є альманах

«Єдисан: від А до Я», який містить карти та праці фахівців.

Миколаїв – літературна столиця. Проект, який підтримує розвиток місцевої літератури. Він включає в себе фестивалі, літературні вечори, зустрічі з авторами, що сприяє популяризації місцевих письменників та регіональної культури.

Туристичні маршрути. Розробка нових туристичних маршрутів, наприклад, по історичних місцях Миколаївщини, включаючи краєзнавчі екскурсії, що знайомлять туристів із місцевими традиціями, природою та культурною спадщиною (зокрема, Тилігульський лиман і озеро Тузли; Селище Мигія – українська Швейцарія; Радонове озеро; Місто давніх греків – Ольвія; Каньйони як в Північній Америці; Приінгульський ландшафтний парк; Стародавнє городище «Дикий сад» тощо).

Співпраця з агрокомпаніями. Ініціативи, які допомагають фермерським господарствам у Миколаївській області впроваджувати сталий розвиток, екологічні практики та органічне землеробство, що підтримує місцеву економіку і зберігає екологію (зокрема, Проект «Екологічна безпека – зелена економіка», Агроекологічні ярмарки від Організації «Зелений світ» тощо).

Краєзнавство як суспільний рух відіграє важливу роль у

збереженні національної пам'яті, вихованні патріотизму, розвитку культури та туризму в Україні. Воно

є свідченням небайдужості громадян до своєї малої батьківщини та прагнення пізнати її у всій повноті.

Петков С.В.

*доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри соціальної роботи в
військах (силах) Військового інституту,
Київського національного університету імені
Тараса Шевченка.*

**ВЕРСІЯ ПРО ПОХОДЖЕННЯ КНЯГИНИ ОЛЬГИ ЗІ СТЕПОВОЇ УКРАЇНИ:
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ПАРАЛЕЛІ.**

Говорячи про походження Ольги Великої, поважні вчені і пересічні читачі повсякчас наголошують, що саме ім'я правительки Київської Русі вказує на її скандинавське коріння. На співзвуччі й подібності, як пам'ятаємо, побудовані версії про її походження зі Скандинавії – Helga, або Германії – Ельга та інші версії. Так само, як уже переконалися, у фінській мові є тотожні відповідники. Однак імена не стали для нас *ані* «наріжними каменями», *ані* «камінням спотикання», а сприймаються як певні дороговкази, які підтверджують унікальність особи та її велике значення для світової історії. Тому в нашому дослідженні ці опосередковані свідчення про походження княгині Ольги з тієї або іншої етнічної спільноти є відповідними

важливими азимутами, або «відправними точками».

Для об'єктивності важливими є данні щодо значення імені княгині Ольги у тюрків, які наводить у своїх працях дослідниця середньовічної історії Північного Чорномор'я Віра Жук. «Ім'я Ольга співзвучне з "алга" "алка" означає "благословенна": "ельген" – "сонячний край", "сонячна сторона", "сонячна країна" – "улка", "улько", "олька" "юлька", "елька", "йолько" та інші їх форми – "край" "країна", "царство" тощо. Тож цілком зрозуміло, чому Ользі приписують імена Єлена, Олена, Елга, Ельга.» [2].

Віра Жук велику увагу приділила династійним відносинам між правителями держав, які на той час конкурували за домінування в регіоні: Великої Моравії, Старої Великої Булгарії, Хозарського каганату і, звісно, Візантійської